

Олександр Голіков¹

Email: golikov@karazin.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6786-0393><http://doi.org/10.5281/zenodo.19511910>**«Невихідна» святковість: свято під пресингом**

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Обґрунтування актуальності дослідження. Дослідження феномену «невихідної» святковості в сучасній Україні є надзвичайно актуальним з кількох ключових причин.

По-перше, експліцитною причиною є війна та трансформація соціального життя, пов'язана з нею. Повномасштабна війна радикально змінила всі аспекти життя, включаючи ритуали та святкування. Дослідження того, як люди адаптують фундаментальні соціокультурні практики (зокрема свята) до умов екзистенційної загрози, обмежень взаємності та сумісності, неможливостей традиційних шляхів життя є критично важливим для розуміння соціальної стійкості та адаптаційних механізмів суспільства під час тривалої кризи.

По-друге, це конкуренція ідентичностей у календарі. Оголошення свят «невихідними» (але при цьому не скасування їх як символів) створює унікальний простір для конкуренції різних історичних, релігійних та культурних наративів (ПЦУ vs УПЦ, радянська спадщина vs державна політика декомунізації, глобалізація vs національне будівництво). На цій підставі розгортаються процеси «війн пам'яті» та конструювання національної ідентичності в реальному часі.

По-третє, значущим є формування нових практик та «невидимості». Примус до «невидимого» чи приватного святкування (особливо колишніх державних або й нині прямо дифамованих свят) генерує нові соціальні форми – від домашніх ритуалів до цифрових спільнот, і дослідження цих практик розкриває механізми опору, адаптації та підтримки колективної психологічної стабільності в умовах цензури чи соціального тиску.

По-четверте, виникнення в межах феноменальності політики пам'яті процедурності та технік календарної інженерії. Дії влади (наприклад, нещодавнє перенесення Дня захисту дітей) свідчать про свідому спробу «перереформувати» святковий календар відповідно до актуальних геополітичних орієнтирів (зокрема орієнтації на глобальний світ у його західній репрезентації). Дослідження реакції суспільства на ці зміни є ключем для розуміння ефективності державної політики пам'яті та її легітимності в очах громадян.

¹ Доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології, заступник декана з наукової роботи соціологічного факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Нарешті, по-п'яте, перетворення свята з приватно-мікросоціального питання на чинник соціальної згуртованості та розколу. Питання «які свята є *нашими?*» може ставати джерелом як згуртованості, так і прихованих соціальних напружень між різними поколіннями, регіонами, релігійними групами, етносами, стратами, носіями різних історичних наративів. Вивчення цього потенціалу конфлікту чи єдності є актуальним для прогнозування соціальної динаміки.

Проблемна ситуація на онтологічному рівні полягає в тому, що існує протиріччя між формальним статусом свята («невихідний» день, часто зі зміненою або неоднозначною символікою) та його реальним соціокультурним значенням та практиками в житті людей. При цьому свято як соціальний інститут перебуває у стані фрагментації та гібридизації: адже традиційні, радянські, новонаціональні, релігійні (різних конфесій) та глобалізовані форми свята існують паралельно, конкурують, іноді змішуються, але практикуються часто в «приватному» чи «напівпідпільному» просторі через зовнішні обмеження (війна, держполітика, соціальні конфлікти) та внутрішні суперечності. Через це свято втрачає свою публічну, об'єднуючу функцію, трансформуючись у низку приватних, розрізнених або навіть конфліктних практик, позбавляючись в тому числі чималої частини своєї сакральності. На гносеологічному ж рівні проблемна ситуація полягає в відсутності концептуальних пояснень для «несвяткових свят», для «несвятих свят», для «невидимих» практик. В сучасній Україні «справжнє» (тобто реально та емоційно пережите) соціальне життя свята (а особливо його заборонених чи маргіналізованих форм) відбувається у сфері, важкодоступній для прямого спостереження (вдома, онлайн, вузькі спільноти), що ускладнює його дослідження. Іншим аспектом є все більша проблематизація інтерпретації символів: адже значення одного й того ж свята (наприклад, 8 Березня чи 8/9 Травня) радикально різняться для різних соціальних груп. Постає питання, як адекватно зрозуміти та інтерпретувати цю множинність значень. В такому світлі перед соціологом постає методологічний виклик: як ефективно досліджувати те, що відбувається у напруженому силовому полі між такими явищами, як публічні заяви влади, формальний календар, приховані приватні практики, мікросоціальні спільноти, онлайн-активність, (ре)символізації та (ре)інтерпретації в символічній боротьбі?

Мета нашого дослідження – з'ясувати соціальні механізми, практики та значення святкування в умовах «невихідних» свят у сучасній Україні з урахуванням конкуренції різних святкових дискурсів (релігійних, національних, радянських, глобальних) та впливу війни.

Для реалізації цієї мети було висунуто низку завдань: 1) виявити та класифікувати основні типи святкових практик (релігійні, національні, колишні радянські, глобальні, приватні/сімейні), що існують у умовах «невихідних» свят; 2) з'ясувати соціальні значення, які різні групи населення приписують різним святам та їхнім практикам у поточному контексті; 3) дослідити механізми адаптації традиційних та формування нових святкових практик у відповідь на зовнішні обмеження (війна, статус «невихідного»,

державна політика) та внутрішні конфлікти; 4) проаналізувати роль цифрового середовища як простору для висловлювання, організації та «невидимого» святкування; 5) оцінити вплив конкуренції святкових дискурсів на соціальну згуртованість/розкол на мікрорівні (сім'я, спільнота).

Об'єктом дослідження є святкові практики та уявлення громадян України в умовах повномасштабної війни. Предметом – соціальні механізми, форми практик та значення «невихідної» святковості в контексті конкуренції різних святкових дискурсів та їхній вплив на соціальну динаміку.

Ми виходили при цьому із наступної ключової гіпотези: статус свята як «невихідного» в умовах війни та конкуренції ідентичностей не скасовує його соціокультурного значення, але радикально трансформує його практики, зміщуючи їх у сферу приватного, напівприватного або віртуального простору (породжуючи специфічну «невидимість»), що призводить до фрагментації та гібридизації форм святкування, а також інтенсифікації значення свята як маркера групової приналежності чи опору.

Гіпотези-наслідки, крізь які можна розкрити таку гіпотезу, є наступними: а) гіпотеза адаптації та гібридизації: чим сильніше формальні обмеження або суспільна стигматизація певного свята (напр., колишніх радянських), тим більша ймовірність появи гібридних форм святкування або їхня повна приватизація/онлайнізація; б) гіпотеза значущості та ідентичності: «невидиме» святкування (особливо стигматизованих свят) не послаблює, а навпаки, може посилювати його значення як символу групової ідентичності (зокрема для старших поколінь чи окремих регіональних спільнот) та акту мовчазного опору чи ностальгії, консолідуючи групу навколо цих практик; гіпотеза цифрової публічності: соціальні мережі та онлайн-спільноти стають ключовими альтернативними платформами для публічного (але анонімного чи сегментованого) висловлювання, обговорення та організації «невидимого» святкування, формуючи нові типи святкових публік; д) гіпотеза (дис)солідарності: різниця у ставленні до певних «невихідних» свят (особливо тих, що мають радянське минуле) є потенційним джерелом напруги та конфліктів на рівні сімей та локальних спільнот, водночас спільне «невидиме» святкування «своїх» свят може посилювати почуття єдності всередині цих груп.

Стратегії «зустрічі» зі святом в умовах «невихідних» днів та війни в Україні.

В умовах, коли свято формально існує в календарі як «невихідний» день, але його публічне святкування обмежене війною, політикою пам'яті, безпековими ризиками або соціальною стигмою, громадяни України нерезексивно, але цілком раціонально, виробили низку адаптивних стратегій. Ці стратегії відображають пошук балансу між потребою в ритуалі, ідентичністю, психологічною розрядкою та пристосуванням до суворих реалій. Емпірична перевірка цих стратегій не була проведена, однак на основі загальних спостережень та соцмережових репрезентацій можна виділити п'ять ключових стратегій:

1. Приватна інтроверсія («Домашнє свято»), в межах якої здійснюється перенесення всієї сутності свята в межі приватного простору – родини або

найближчого кола друзів. Публічні атрибути, демонстративність та колективність мінімізуються або зникають. Реалізується скромна родинна вечерея замість бенкетів; обмін скромними подарунками або просто увагою; споглядання фільму чи слухання музики, асоційованих зі святом; особисті роздуми чи молитва замість публічних заходів. Для релігійних свят – домашня молитва замість відвідування храму. Саме так забезпечується збереження особистого смислу свята, підтримка емоційних зв'язків у мікрогрупі, створення оазису нормальності та психологічного комфорту в умовах стресу. На мікрорівні це стратегія «тихої стійкості» та «тактовного спротиву».

2. Семантична реінтерпретація («Зміна змісту»). В її межах відбувається відокремлення формальної дати чи назви свята від його традиційного (часто проблематизованого чи конфліктизованого) змісту та (пере)(на)повнення його новими, актуальними або особистісно значущими смислами. Саме так відбувається святкування 8 Березня не як Міжнародного жіночого дня з радянським підтекстом, а як дня вдячності жінкам-захисницям, волонтеркам, матерям; переосмислення 9 Травня з акцентом на пам'ять про жертви Другої світової взагалі або сучасних героїв; вшанування Дня Конституції не як офіційної дати, а як дня (ре)ідентифікації з державою. Так, можна вже зараз побачити, що День захисту дітей у листопаді, виходячи з вже наявних дискурсів, оснащується акцентами на допомозі дітям, постраждалим від війни. Саме так (пере)творюється легітимація святкування «незручної» дати, адаптація свята до поточного контексту та власної системи цінностей, уникання внутрішнього когнітивного дисонансу або стратегічно зменшується спротив певних соціальних груп державним політикам ідентичності.

3. Тактична мімікрія та гібридизація («Нове в старому»). Ці стратегії використовують зовнішню форму старого (часто стигматизованого) свята для легалізації або приховування нових практик або навпаки – інтеграція елементів «дозволених» свят у практики, що формально не схвалюються. Ця стратегія близька до попередньої, однак здійснюється перш за все «інтерпретаторами», а не «законодавцями» (за З. Бауманом). Саме так варто інтерпретувати зустріч у вузькому колі на дату колишнього радянського свята, але з патріотичними тостами або й взагалі виключно як привід для зустрічі без ідеологічного підтексту; сюди ж відносимо – для «тактовних тактик спротиву» – використання загальнодержавного свята для відзначення особистого чи сімейного свята або поєднання релігійних обрядів нової дати з елементами традицій, що асоціювалися зі старою. Такі стратегії забезпечують «обхід» формальних або неформальних заборон, задоволення потреби в ритуалі чи соціальній взаємодії під прикриттям «прийняттого» приводу, поступова еволюція традицій.

4. Цифрова екстерналізація («Свято онлайн»). Це особливо показово для деяких особистих свят, які в сучасному світі все частіше більше святкуються в соціальних мережах (і при цьому акт дарування зі священного поєднання одного-з-одним перетворюється на солідаризацію одного-зі-спільнотою). В цих стратегіях здійснюється перенесення значної частини

святкових практик у віртуальний простір, де можливі публічність, колективність та висловлення ідентичності з меншими ризиками. Це практики публікації тематичних постів, мемів, відеозвернень чи віршів у соцмережах, це участь у онлайн-молитвах, лекціях, концертах чи дискусіях, присвячених святу; це створення та участь у тематичних чатах чи групах, це практики віртуального вшанування пам'яті (свічки в профілях, онлайн-сторінки пам'яті); це обмін віртуальними листівками чи підтримкою. Все це компенсує втрату публічного простору, створює нові форми колективності («цифрові громади»), дає можливість публічного висловлення позиції чи ідентичності у (відносно) безпечному (аж до, між іншим, стану «інформаційної бульбашки») середовищі, допомагає долати географічну розрізненість.

5. Свідоме ігнорування/відкладення («Може почекати»). По суті це повна або часткова відмова від будь-яких специфічних практик, пов'язаних з «невихідним» святом у його поточному вигляді, перш за все через пріоритет війни, емоційну неможливість святкувати, неприйняття його змісту або практичні труднощі. Такі «святкуючі» святкову дату проводять як звичайний робочий/побутовий день, умисно уникають будь-яких згадок чи ритуалів свята, переносять сімейні чи особисті святкування на більш сприятливий час, уникають активності, що виділяє цей день з-поміж інших. Так досягається концентрація ресурсів (емоційних, фізичних, матеріальних) на виживанні та боротьбі, психологічний захист, мовчазний протест проти його формату чи змісту.

Помітимо, що всі ці стратегії не виключні: одна людина чи сім'я може використовувати різні стратегії для різних свят або навіть комбінувати їх для одного свята. Ці стратегії є залежними від контексту, адже вибір стратегії залежить від типу свята (релігійне, колишнє радянське, новонаціональне), регіону (безпека, традиції), соціальної групи (вік, ідентичність), особистих обставин (наявність родини, служба на фронті). Вони використовують «невидимість» як опір та адаптацію: так, стратегії 1, 3, 4 часто є формами соціального опору – для практик, що системою не схвалюються, але через їх «невидимість» або трансформацію зберігаються. При цьому це ще й механізми глибокої адаптації до екстремальних умов.

Дослідження цих стратегій соціологом ускладнюється тим, що усі ці стратегії, навіть ігнорування, мають важливий психологічний компонент – підтримку нормальності, контролю, почуття приналежності чи, навпаки, захисту від травматичного контенту. Але самі по собі вони свідчать про надзвичайну гнучкість та адаптивність українського суспільства; вони показують, що свято як соціальний феномен не зникає навіть під пресингом війни та політики, а знаходить нові, іноді несподівані шляхи для свого втілення, від приватного простору до цифрових всесвітів, продовжуючи виконувати свою функцію консолідації, осмислення реальності та підтримки людяності.

Дискурси «невихідних» свят у медіа та соцмережах

Умови «невихідної» святковості та повномасштабної війни створили інтенсивне поле дискурсивної боротьби в українських медіа та соцмережах. Ці дискурси не лише описують свята, але й активно конструюють їх значення, легітимізують чи делегітимізують певні практики та формують колективну ідентичність. Можна ескізно виділити наступні, на даний момент пануючі, ключові дискурси:

1. Державно-національно-мобілізаційний, де лейтмотивами є «єдність», «захист», «свобода», «спадщина предків», «Європа», «відсіч агресору», «пам'ять як зброя», а також акцент на зв'язку минулих актів боротьби (особливо з Росією/СРСР) із сучасним «протистоянням цивілізацій». Найчастіше цей дискурс виявляється у таких джерелах, як офіційні комунікації Президента, Уряду, ВРУ, Мінкульту, Міноборони; патріотичні ЗМІ (hromadske, УП, Цензор.НЕТ); офіційні сторінки ЗСУ, Держприкордонслужби; провідні політики та громадські діячі. В такому дискурсі здійснюється переосмислення традиційно-державницьких свят (День Незалежності, День Державності, День захисника/Захисниці України), які подаються як мобілізаційні точки єдності, акцент на військових, волонтерах, стійкості народу. Саме в його межах інтенсивно практикується «календарна інженерія» (це може бути і обґрунтування перенесення дат необхідністю «євроінтеграції» чи «відходу від радянських шаблонів»), відтворюється активна декомунізація (різке засудження будь-яких спроб публічного святкування 9 Травня та підкреслення значення 8 Травня з реінтерпретацією 9 Травня як Дня Європи. Саме в ньому вшанування осмислюється як акт опору: публічні заходи супроводжуються покладанням квітів до пам'ятників, використовуються віртуальні проєкції, онлайн-концерти, і все це подається як прояви незламності. Саме в ньому ставиться за мету консолідація суспільства навколо державницьких цінностей, формування нової національної ідентичності, відрив від радянської спадщини, легалізація календарних змін, підтримка морального духу.

2. Критико-рефлексивний / антирадянський. Тут пануючими лейтмотивами є: «деконструкція міфів», «відповідальна пам'ять», «демілітаризація свят», «людина в центрі», «відходження від тоталітарних практик», а також інтелігентський скепсис щодо будь-яких форм «мілітаристської» чи «державницької» урочистості. Цей дискурс якщо й не панує, але його можна зустріти в інтелектуальних ЗМІ та виданнях (Тексти, Спільне, Лівий Берег, Український Тиждень); в дискурсах правозахисних організацій, окремих активістів, публічних інтелектуалів (зокрема історики та соціологи, частина митців та письменників), а також у висловлюваннях критично налаштованих користувачів соцмереж. Тут фундаментальними практиками є критика радянської символіки та практик (зокрема аналіз історичної спадщини «радянських» свят (особливо 7.11, 23.02, 8.03, 9.05), викриття їхнього тоталітарного підтексту та мілітаризованості, а також критика перенесення акцентів у «нових» святах виключно на героїзацію війни), захист та експлікація «невидимих» практик (акцент на приватних, сімейних форматах святкування як альтернативі публічній урочистості,

підкреслення їх гуманістичної цінності), акцент на жертвах та гуманізмі (з подальшими пропозиціями переформатувати свята на вшанування всіх жертв війни, зосередження на мирному житті, правах людини, екології), рефлексії «нового канону» (обговорення ризиків створення нових «обов'язкових» наративів свят, які можуть маргіналізувати альтернативні погляди чи групові пам'яті). Все це здійснюється з принаймні декларативною метою деміфологізації святкових наративів, просування інклюзивної та гуманістичної моделі пам'яті, захист права на різноманіття практик та інтерпретацій, запобігання новим формам ідеологізації.

3. Релігійно-конфесійний дискурс. Тут базовими лейтмотивами є «духовна опора», «традиція», «віра в перемогу», «молитва за захисників», «єдність/розкол», «календарна розбіжність». Найчастіше цей дискурс свят ми бачимо в текстах офіційних представників та ЗМІ ПЦУ, УГКЦ, інших християнських та нехристиянських конфесій; парафіяльних спільнот; релігійних блогерів та взагалі вірян. В ньому здійснюється акцент на «власних» святах як ключових точках духовного життя та національної ідентичності, підкреслення їхнього значення для моральної підтримки. Тут соціолог може побачити конкуренцію за легалізацію: ПЦУ активно просуває свої свята як національні, підкреслюючи їхню роль у боротьбі за незалежність церкви та держави. ЗМІ УГКЦ або інших конфесій роблять акцент на власних традиціях. Окремою часткою символічних протистоянь є дискурсивування «календарної війни» щодо переходу на новоюліанський календар (особливо в контексті Різдва та Великодня), що часто має (гео)політичний підтекст. Значущою темою є й засудження УПЦ, її зв'язків з РФ та її святкувань в умовах війни. Показовою практикою тут є онлайн-молитви та трансляції, та навіть ритуалів, причому і у «невихідні» свята також. Все це покликане зміцнити позиції власної конфесії, захистити релігійну ідентичність та практики, відтворити певні стратегії в символічній боротьбі.

4. Гуман(ітар)но-побутовий / антиурочистий дискурс. Він базується на лейтмотивах «людськість понад усе», «свято життя», «святкування малих перемог», «немає сил на пафос», «допомога тут і зараз», «тиша і рефлексія» та колоризовано скептичним ставленням до будь-якої «нав'язаної» урочистості. Це легко побачити в діяльності громадських організацій (особливо тих, що працюють з ВПО, дітьми, психологічною допомогою); локальних спільнот, волонтерських мережі, блогерів, користувачів соцмереж. Тут часто простежується акцент на стражданні та повсякденності (зокрема висвітлення того, як свята виглядають для ВПО, сімей загиблих, мешканців прифронтових зон, лікарень), апеляція до «неурочистої» реальності, педалювання «свят маленьких радощів» (не «великі дати», а маленькі особисті чи сімейні перемоги, моменти краси, людяності, підтримки), онлайн-флешмоби симулятивно-«живого» святкування, зокрема ініціативи на зразок «Покажи свої свята вдома» – фото скромних сімейних обідів, квітів на підвіконні, дитячих малюнків, що контрастують з офіційною патетикою. Цим самим імплікується акцент на життєствердженні, який критично протиставляється «святковому шуму» (занадто галасливих, дорогих чи

«відірваних від реальності» публічних заходів чи медійних кампаній у час великого горя). Саме тут, ймовірно, найбільше просувається ідея, що найкращим проявом людяності у свята є конкретна допомога армії, ВПО, лікарням, притулкам для тварин. Саме тут декларується гуманізація дискурсу свят, висвітлення реального людського досвіду в умовах війни, створення простору для непафосного осмислення життя та страждання, просування практик взаємодопомоги та психологічної підтримки як альтернативи традиційному святкуванню.

Дискурсивна боротьба та взаємодія (замість висновків).

Всі ці дискурси не існують ізольовано. Вони перетинаються, конфліктують, процесуалізуються в найширшому сенсі слова. Тут можна знов-таки ескізно і скоріше гіпотетично виділити наступні процеси:

- Конкуренція: перший та третій дискурси часто конкурують за статус «національно значимого» дискурсу. Другий вступає в критичний діалог з першим щодо форм пам'яті та героїзації, а четвертий вступає в конфлікт з усіма «урочистими» дискурсами.

- Гібридизація: четвертий (акцент на людському стражданні, допомозі) неодноразово інтегрується в перший (наприклад, урочистості Дня Незалежності з акцентом на допомогу постраждалим). Другий може використовувати аргументи четвертого для критики надмірної офіційності.

- «Мілітаризація» соцмереж: саме в соцмережах, перетворених на поле битви, відбувається найгостріша дискурсивна боротьба. Хештеги, меми, особисті історії, публічні суперечки – все це інструменти просування своєї інтерпретації свята та дискредитації інших.

- Синтез та виробництво нових символів: дискурси генерують нові символи, здійснюючи як акт повсякденної підтримки замість урочистих заходів їхню одночасну (ре)інтерпретацію та (пере)позиціонування.

Таким чином, дискурси та практики «невихідних» свят в Україні є показовим та прозорим відбитком глибоких суперечностей та трансформацій суспільства під час війни. Вони формують не лише уявлення про конкретні дати, а й про саму сутність національної ідентичності, пам'яті, релігії та людяності в екстремальних умовах. Аналіз цих дискурсів є ключем до розуміння динаміки соціальних змін, конфліктів та механізмів адаптації українського суспільства.